

ЎЗБЕКИСТОНДА ТОЛЕРАНТЛИК ВА ПОЛИКОНФЕССИЯЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Азимов Адхамжон Солижонович

Қўқон давлат педагогика институти
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627443>

Толерантликнинг асоси жамиятнинг уларсиз инсоният мавжуд бўла олмайдиган фундаментал қадриятлари ҳисобланади. Толерантликни таснифлаш кўплаб мутахассисликларнинг тадқиқот предмети ҳисобланади. Доимий ўзгариб бораётган жамиятда дин билан боғлиқ муаммолар, ногиронларга муносабат, гендер ва сиёсий мавзулар долзарб ҳисобланади. Толерантликнинг асосий ижтимоий кўринишлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Гендер толерантлик — қарама-қарши жинс вакилига ҳурмат билан муносабатда бўлишни назарда тутати. Бугунги кунда дунё аҳолисининг (7,9 миллиард) 50,5 фоизини (4 миллиард) эркеклар, 49,5 фоизини (3,9 миллиард) аёллар ташкил этади. Ўзбекистонда эса 35 миллион аҳолининг 17,6 миллион қисми эркеклар, 17,4 миллион қисми эса аёллардан иборат[1].

Эркеклар ва аёллар тенг ҳуқуқлиги асрлар давомида турли жамият ва давлатларнинг оғриқли масалаларидан бири бўлиб келмоқда. Ушбу масалада, кўп ҳолларда, тарози палласи эркеклар томонга ён босганлиги сабабли хотин-қизлар ўз ҳуқуқлари учун курашишга мажбур бўлишган. Камситилишга қарши ҳаракатлар XVIII асрда классик либерализм тўлқинида вужудга келганига қарамасдан, 1960 йилларга қадар давом этган.

Эркек ва аёллар тенг ҳуқуқчилиги бир қатор халқаро ҳуқуқий нормаларда ўз ифодасини топган. Хусусан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг (1948) 1-моддасида ҳамма одамлар ўз кадр-қиммати ҳамда ҳуқуқларида эркин ва тенг бўлиб туғилиши эътироф этилган. Аёлларга нисбатан камситилишнинг барча турларига барҳам бериш тўғрисидаги конвенциянинг (1979) 3-моддасида давлатларга барча соҳаларда, хусусан, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда эркеклар ва аёлларнинг тенг ҳуқуқчилигини таъминлаш, қонунчиликка тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш мажбурияти юклатилган[2].

Шу жумладан, Ўзбекистонда ҳам Конституциянинг 46-моддасида[3]хотин-қизлар ва эркеклар тенг ҳуқуқлиги белгиланган. Шу

билан бирга ҳар иккала жинс вакилларига тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида қонун қабул қилинган. Мазкур қонун билан қонунчилик ҳужжатларини ҳар икки жинс вакиллари учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатларини таъминлаш принципларига мувофиқлиги юзасидан гендер-ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш белгиланган. Қонун барча соҳаларда, шу жумладан, уй меҳнатини амалга оширишда ҳам тенгликни эътироф этади.

Ирқий ва миллий толерантлик — бошқа ирқ, миллат вакиллари билан муносабатларда тоқатли бўлиш. Турли антропологик мактаблар инсон ирқларини учдан еттигача турга ажратади. Ушбу типологиянинг асоси сифатида европеоид, монголоид, негроид ва американоид ирқлари ҳисобланади.

БТМ томонидан ирқлар ва миллатларга нисбатан адолатсиз муносабатнинг олдини олиш мақсадида бир қанча халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Жумладан, Ирқий камситишнинг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги халқаро конвенциянинг (1965) 3-моддасида ирқий сегрегация ва апертеид муҳокама қилиниб, давлатлар зиммасига ўз юрисдикциясида бу характердаги амалиётга чек қўйиш мажбурияти юкланади.

Шунингдек, ЮНЕСКОнинг Ирқчилик ва ирқчилик хурофотлари тўғрисидаги декларациянинг (1978) 1-моддасида ҳамма одамлар бир турга мансублиги ва умумий келиб чиқишга эгаллиги, улар кадр-қиммати ва ҳуқуқлари бўйича тенг туғилиши ва уларнинг барчаси инсониятнинг ажралмас қисмини ташкил этиши таъкидланади[4].

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 4-моддасида Ўзбекистон ўз ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг тиллари, урф-одатлари ва анъаналари ҳурмат қилинишини таъминлаши, уларнинг ривожланиши учун шароит яратиши; 8-моддасида Ўзбекистон халқини миллатидан қатъи назар, Ўзбекистон фуқаролари ташкил этиши; 18-моддасида эса барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенглиги тўғрисидаги

Диний толерантлик — бошқа эътиқод вакилининг диний ҳис-туйғуларига ҳурмат билан муносабатда бўлиш. Ҳозирда дунёда мавжуд

динларнинг аниқ сони маълум эмас. Бироқ турли тадқиқотчилар томонидан уларнинг сони 400 тадан 5000 тага тахмин қилинади.

Сўнги маълумотларга қараганда, дунё аҳолисининг 29,8 фоизи христианлик (2,4 миллиард), 24,6 фоизи ислом (1,9 миллиард), 13,9 фоизи индуизмга (1,1 миллиард) эътиқод қилади. Аҳолининг 14,2 фоизини эса атеист, агност ва деистлар (1,2 миллиард) ташкил этади. Бу ҳолатда жамият барқарорлиги кафолати сифатида диний-конфессиявий жамиятларнинг ўз диний эътиқодларига риоя этишлари ва бошқаларнинг ҳуқуқларини эътироф этишларини таъкидлаш мумкин[5].

Бошқа дин вакилларига тоқат билан муносабатда бўлиш, уларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини рўйбга чиқариш мақсадида бир қатор халқаро ҳужжатлар қабул қилинган. Жумладан, Дин ёки эътиқодига кўра камситиш ва мурасимчиликнинг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги декларациянинг (1981) 2-моддасида ҳеч ким дин ёки эътиқодига кўра ҳар қандай давлат, муассаса, шахслар гуруҳи ва алоҳида шахс томонидан камситилишга учрамаслиги лозимлиги, аъзо давлатлар томонидан шахсларнинг эътиқодларига ҳурмат билан муносабатда бўлишини таъминлаш мажбурияти келтирилади.

Шунингдек, Миллий ёки этник, диний ва лингвистик озчиликка мансуб шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги декларациянинг (1992) 1-моддасида аъзо давлатларга ўз ҳудудларида миллий ёки этник, маданий, диний ва лингвистик озчиликнинг мавжудлиги ва ўзига хослигини ҳимоя қилиши ва ушбу ўзига хосликни ривожлантириш учун шароит яратишни рағбатлантириши лозимлиги алоҳида қайд этилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасида ҳар ким эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эгаллиги, 31-моддасида эса ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланиши, ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эгаллиги белгиланган. Шунингдек, 2021 йилда янги таҳрирда қабул қилинган Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунда виждон эркинлигини таъминлашнинг асосий устуворликлари қаторида конфессиялар ўртасидаги тинчлик ва тотувликни мустаҳкамлаш, жамиятда диний бағрикенгликни таъминлаш келтирилади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда расман рўйхатдан ўтган 16 та конфессияга мансуб 2238 та диний ташкилот фаолият юритиб келмоқда. Ушбу ташкилотларнинг 92,2 фоизи (2064) ислом, 7 фоизи (157) христиан, 0,3 фоизи (7) яхудий, 0,2 фоизи (6) бахаи жамоаси, қолган 0,3 фоизини

Кришнани англаш жамияти (1) ва Буддизм ибодатхонаси (1) ташкил этади[6].

Сиёсий толерантлик — турли сиёсий мафкура ва ҳаракат вакилларига нисбатан тоқатда бўлиш. Сиёсий толерантлик сиёсатида муҳолифат фаолиятини конституциявий доирада тан олишида намоён бўлади. Алоҳида шахс ҳаётида сиёсий толерантлик сиёсий рақибларининг фикрини тинглашга тайёрлик, уларни оқлашга интилишда (рақибларнинг сиёсий позицияларининг тўғрилигини тан олишда, ўз хатосини қабул қила олиш қобилияти)да кўринади. Сиёсий курашда мағлубиятни тан олишнинг муносиб шакллари сиёсий партиядо, сиёсий ҳаракатда, шунингдек, бутун давлатда қулай сиёсий толерантлик муҳити мавжудлигидан дарак беради.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 12-моддасида ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланиши, ҳеч қайси мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилиши мумкин эмаслиги алоҳида қайд этилиши сиёсий толерантликка мустаҳкам ҳуқуқий асос яратади.

Толерантлик чегараси

Бир қатор ҳолатларда толерантлик тамойиллари асосида кишининг шахсий қарашларига мувофиқ яшаш ҳуқуқи чекланиши мумкин. Хусусан, баъзи ҳолларда кишининг чекланмаган иродаси бошқаларнинг қонуний ҳуқуқ ва эркинликлари, давлат ва жамоат бирлашмаларининг манфаатларига путур етказиши, тинчлик ва хавфсизликка таҳдид солиши мумкин.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 20-моддасида фуқаролар ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларига путур етказмасликлари шартлиги белгиланган. Бу шунингдек, кишининг ўз ҳуқуқларидан фойдаланиши бошқа шахсларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларига дахл қилган жойда унинг ҳуқуқлари тугайди.

Шу билан биргаликда, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 57-моддасида бир қатор асослар келтирилган бўлиб, уларга мувофиқ сиёсий партияларнинг ҳамда жамоат бирлашмаларнинг фаолиятига чек қўйилиши мумкин. Шунингдек, махфий жамиятлар ва уюшмалар тузиш тақиқланади.

Ушбу нормада белгиланган қоидалар бевосита Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисидаги қонун 25-моддаси, Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисидаги қонуннинг 3-моддаси ва бошқа бир қатор қонунчилик ҳужжатларда акс эттирилган. Ушбу талабларга риоя қилмаслик эса Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 2021-моддаси, Жиноят кодексининг 216 ва 2161-моддаларида назарда тутилган жавобгарликка сабаб бўлади[7].

Шуни айтиш мумкинки, толерантлик бошқаларнинг қарашлари, маданияти, эътиқодини тўғри тушунишда намоён бўлади. У лоқайдлик, конформизмдан тубдан фарқ қилиб, ўзгаларга ўз шахсий қарашларига мувофиқ яшаш ҳуқуқи берилишини англатади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, киши қанчалик билимли ва маданиятли бўлса, у ўз атрофидаги одамларга, бутун дунёга нисбатан шунчалик толерант бўлади.

Использованная литература:

1. Мирзахмедов Хуршид Абдирашидовичнинг 22.00.02 - Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи ихтисослигидан социология фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD) диссертацияси илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертацияси. Тошкент, ЎЗМУ кутубхонаси. 2022 йил.
2. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси.
<https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>
3. Ўзбекистон Республикасининг конституцияси. Т."Ўзбекистон" 2018 йил 46 модда.
4. ЮНЕСКОнинг Ирқчилик ва ирқчилик хурофотлари тўғрисидаги декларациянинг (1978) 1-моддаси.
[https://nrm.uz/contentf?doc=122658_irq_va_irqiy_hurofotlar_to%E2%80%98g%E2%80%98risidagi_deklaraciya_\(parij_1978_yil_27_noyabr\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana](https://nrm.uz/contentf?doc=122658_irq_va_irqiy_hurofotlar_to%E2%80%98g%E2%80%98risidagi_deklaraciya_(parij_1978_yil_27_noyabr)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana)
5. Толерантлик ҳақида Лонгрид: унинг турлари, халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ва миллий қонунчилик ҳақида батафсил.
<https://bugun.uz/2021/11/17/ekspert-minbari-tolerantlik-haqida-longrid-uning-turlari-xalqaro-huquqiy-hudjdjatlari-va-milliy-qonunchilik-haqida-batafsil/>
6. Толерантлик ҳақида Лонгрид: унинг турлари, халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар ва миллий қонунчилик ҳақида батафсил.
<https://bugun.uz/2021/11/17/ekspert-minbari-tolerantlik-haqida-longrid-uning-turlari-xalqaro-huquqiy-hudjdjatlari-va-milliy-qonunchilik-haqida-batafsil/>

7. Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисидаги қонун.
<https://lex.uz/acts/111825>
8. Musaev, Odil, et al. "Socio-philosophical interpretations of such concepts as" ethnos" and" nation" as social unit." International Journal of Advanced Science and Technology 29.5 (2020): 1936-1944.
9. ЮСУПОВ, Ахроржон. "CULTURAL, SPIRITUAL AND IDEOLOGICAL FACTORS IN INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF CITIZENS IN SOCIETY." О 'ЗВЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ХАВАРЛАРИ 1.5 (2022).
10. Юсупов, Ахрор. "СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН." ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ. 2020.
11. Юсупов, А. К. "Роль гражданской активности в демократизации общества." Вопросы политологии 10.9 (2020): 2709-2716.
12. Yusupov, Akhror Kurbanovich. "THE ROLE OF NATIONAL IDENTITY IN INCREASING THE SOCIO-POLITICAL ACTIVITY OF THE YOUTH OF UZBEKISTAN." E-Conference Globe. 2021.
13. Юсупов, Ахроржон, and Баходирхан Кодирхан угли Нуманов. "КИПЧАКИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И ИХ УЧАСТИЕ В ЭТНИЧЕСКОМ ПРОЦЕССА." Ученый XXI века 6-2 (2016).
14. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon. "The Role of National Identity in Increasing the Socio-political Activity of the Youth of Uzbekistan." JournalNX: 177-179.
15. Alimovna, Usmonova Sofiya, and Juraeva Ramziya Abdurahimovna. "THE PLACE OF ETHNOTOPONYMS IN TOPONYMY." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 300-303.
16. Abdurakhimovna, Joraeva Ramziya. "Lexical-Semantic Features Of Muqimi's Works." Journal of Positive School Psychology (2022): 138-144.

